

Boeϩ

ISSN en cours • boegyptologie.github.io

Mars 2026 •

Politique éditoriale de la revue *Bibliothèque Ouverte d'Égyptologie*

10.5281/zenodo.18888675

© 2026, Bibliothèque Ouverte des Mondes Anciens.

Distribué sous la licence CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

accès ouvert & diversité, pour toujours

La Bibliothèque Ouverte d'Égyptologie (BOE) est une revue scientifique à comité de lecture, en libre accès, consacrée à l'étude de l'Égypte ancienne dans toutes ses dimensions. Elle publie des contributions originales pouvant aller jusqu'à 60 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus), portant sur l'ensemble des champs de recherche relevant de l'égyptologie. Résolument engagée en faveur du multilinguisme scientifique, la revue accepte les articles rédigés en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien et portugais (d'autres langues peuvent être envisagées sur demande), affirmant ainsi son ouverture à une diversité de traditions académiques.

La revue s'adresse à un lectorat composé de chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants et amateurs éclairés dans les domaines de l'égyptologie et des études sur l'Antiquité. Elle est publiée par la maison d'édition associative et indépendante Bibliothèque Ouverte des Mondes Anciens (BOMA), établie en France (association loi 1901) et qui œuvre pour la diffusion libre et pérenne du savoir dans les disciplines liées aux mondes anciens.

Politique d'évaluation

Toutes les soumissions d'article font l'objet d'un processus d'évaluation en double insu. Dès réception, les manuscrits sont soumis à une première évaluation par le comité éditorial, portant sur la conformité formelle, la clarté rédactionnelle, la rigueur bibliographique et la pertinence scientifique. Si ces critères sont remplis, le texte est transmis à deux évaluateurs indépendants, choisis en fonction de leur expertise — qu'ils soient membres du comité scientifique ou spécialistes extérieurs. L'anonymat est strictement maintenu entre auteurs et évaluateurs.

Une mise en ligne du manuscrit par l'auteur avant la fin de l'évaluation (ci-dessous, Archivage et conservation) peut cependant compromettre la relecture en double insu. Dans ce cas, la revue applique les Lignes directrices éthiques du COPE pour les évaluateurs. Version 2, septembre 2017, p. 5 (DOI : 10.24318/cope.2019.1.9) : si un évaluateur pense avoir identifié l'auteur, il doit en informer la revue afin que le comité éditorial puisse déterminer si un risque de conflit d'intérêts ou de biais est présent.

La revue ne retient pas de relecteurs suggérés par les auteurs. Les évaluateurs sont tenus de fournir un avis objectif, argumenté et constructif. Les documents annexes font également l'objet d'une évaluation.

Les auteurs reçoivent les rapports d'évaluation, accompagnés de remarques éventuelles, et sont invités à soumettre une version révisée. La décision finale d'acceptation ou de rejet relève du directeur de publication, fondée sur les avis scientifiques rendus et dans le respect des critères éditoriaux et éthiques définis. Aucune publication n'est garantie. Le délai estimé entre la soumission et la publication est de quatre mois.

Les éditoriaux ne font pas l'objet d'une évaluation par les pairs. Les comptes rendus d'ouvrages sont examinés par le comité éditorial, mais ne sont pas soumis à expertise externe. Les rapports d'évaluation ne sont pas rendus publics.

Accès libre

BOE est une revue en accès intégralement libre. Tous les articles sont rendus disponibles en ligne, sans restriction ni embargo, dès leur publication. Aucun enregistrement ni paiement n'est requis pour consulter les textes dans leur intégralité. Une édition annuelle sous format papier réunissant les articles publiés en ligne pourra être proposé à la vente. Cette version imprimée, strictement facultative, ne remet nullement en cause le caractère ouvert et libre des contenus en ligne. Tous les articles sont publiés sous licence ouverte (ci-dessous).

Droits d'auteur et licence

Les auteurs conservent l'intégralité de leurs droits. Sauf mention contraire, les articles publiés dans BOE sont diffusés sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), qui autorise l'utilisation, la reproduction et la diffusion de l'œuvre sur tout support, à condition de créditer l'auteur et la source.

En soumettant un article, les auteurs s'engagent à publier leur travail sous cette licence et garantissent détenir les droits nécessaires sur l'ensemble des contenus soumis (textes, images, etc.), sans enfreindre les droits de tiers.

La revue se réserve le droit de produire, chaque année, un volume imprimé regroupant les articles publiés, sous la même licence. Les auteurs conservent l'ensemble de leurs droits et cette publication ne limite en rien leur liberté de diffusion. Les éventuels revenus générés sont exclusivement affectés à la pérennisation de la revue.

Éthique de publication

BOE adhère aux principes du Committee on Publication Ethics (COPE). Elle applique une politique de tolérance zéro à l'égard du plagiat et de toute forme de manquement à l'intégrité scientifique. Tous les manuscrits peuvent faire l'objet d'un contrôle anti-plagiat. Les soumissions multiples et publications redondantes ne sont pas autorisées.

Les auteurs doivent déclarer tout conflit d'intérêt ainsi que toute source de financement. L'attribution de l'auteur doit refléter les contributions effectives. Les évaluateurs sont tenus de se récuser en cas de conflit d'intérêt. Les relectures doivent rester confidentielles, impartiales et constructives.

Endogénie

BOE s'engage à limiter l'endogénie. Les publications émanant des membres du comité éditorial ou scientifique doivent rester exceptionnelles, soumises au même processus d'évaluation en double insu, et ne doivent en aucun cas bénéficier d'un traitement préférentiel. Afin de garantir l'indépendance scientifique de la revue, la proportion d'articles publiés par des membres de ces comités ne doit pas excéder 25 % du total des publications sur une année civile, avec un minimum de cinq articles par an.

Corrections et rétractations

En cas d'erreur ou de manquement avéré (plagiat, falsification de données, etc.), la revue publie un avis de correction ou de rétractation sous forme de document distinct sur Zenodo, doté de son propre DOI. Ces avis ne pouvant être intégrés au fichier original sur Zenodo, ils sont référencés par renvoi croisé (DOI) et signalés de manière visible sur le site de la revue. Puisque les fichiers déposés sur Zenodo ne peuvent être modifiés ni supprimés, un avertissement explicite s'affichera à côté de

l'article concerné sur le site de BOE. Cette procédure s'inscrit dans l'esprit des recommandations du COPE et des bonnes pratiques des dépôts en accès ouvert.

Archivage et conservation

La revue assure la conservation à long terme de ses publications via Zenodo, un dépôt institutionnel en libre accès géré par le CERN et soutenu par l'Union européenne. Chaque article y est déposé dans sa version finale et reçoit un identifiant DOI garantissant une accessibilité stable et pérenne. Les auteurs sont libres de déposer toute version de leur article (prépublication, manuscrit accepté, version finale publiée) dans des archives ouvertes (Zenodo, HAL, dépôt institutionnel, OSF, etc.), sans embargo. Tout dépôt doit se faire sous licence CC BY 4.0 et inclure, le cas échéant, un lien vers la version finale de référence (DOI).

Le dépôt sur des plateformes commerciales (telles qu'Academia.edu ou ResearchGate) est déconseillé, car elles ne garantissent pas la conservation pérenne, l'attribution d'identifiants stables, ni le respect des licences.

Frais de publication

Aucun frais n'est exigé pour la soumission, l'évaluation ou la publication. BOE est entièrement gratuite pour les auteurs comme pour les lecteurs. Aucun traitement accéléré payant n'est proposé.

Modèle économique

BOE ne diffuse aucune publicité et n'accepte aucun parrainage. Ses sources de revenus incluent, lorsque cela est proposé, la vente d'un volume imprimé annuel visant à contribuer aux dépenses de fonctionnement, ainsi que le soutien apporté par la maison d'édition BOMA et ses ressources associées.

Comité éditorial

Guilherme Borges Pires (doctorant en Histoire ancienne - Égyptologie et chercheur au CHAM – Centre for the Humanities, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)

Victor Braga Gurgel (doctorant en Histoire ancienne - Égyptologie, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

Alessandro Calò (Master en égyptologie, Università degli Studi di Torino)

Jérémie Chemin (Master en égyptologie, Sorbonne Université)

Noémie Lecroq (doctorante en égyptologie à l'École Pratique des Hautes Études [EPHE-PSL])

Edson Poiati Filho (docteur en égyptologie, Université de Montpellier Paul-Valéry ; directeur de la publication* et rédacteur en chef)

Ghada Ramadan (doctorante en linguistique, Université du Caire)

Jacqueline Robin (Master en égyptologie, Sorbonne – Paris IV)

* Conformément à l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, pour une publication en ligne éditée par une personne morale, le directeur de la publication est son représentant légal ; à ce titre, le président de l'association éditrice assure la direction de la publication.

Comité scientifique

- Ninon Blond (École normale supérieure de Lyon)
Carlos Carvalhar (Universidade de São Paulo)
Gaëlle Chantrain (Université catholique de Louvain)
Marion Claude (Institut français d'archéologie orientale)
Fábio Frizzo (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
Hanane Gaber (Université de Montpellier Paul-Valéry)
Carlos Gracia Zamacona (Universidad de Alcalá)
Rita Lucarelli (University of California, Berkeley)
Luiza Osorio G. Silva (University of California, Irvine)
Séverine Marchi (MEAE/CNRS, Directrice de la SFDAS)
Ahmed M. Mekawy Ouda (Université du Caire)
So Miyagawa | 宮川 創 (Université de Tsukuba | 筑波大学)
Nicolas Morand (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique)
Clémence Pagnoux (Muséum national d'Histoire naturelle, France)
Stéphane Pasquali (Université de Montpellier Paul-Valéry)
Felix Relats Montserrat (Sorbonne Université)
Dina Serova (Humboldt-Universität zu Berlin)
Sherouk Shehada (Université de Helwan)
Marwa Soliman (Université de Mansoura)
Danijela Stefanović (Université de Belgrade)
Filip Taterka (Académie polonaise des sciences)
Simon Thuault (docteur en égyptologie, chercheur indépendant)

Le comité scientifique réunit des chercheurs en égyptologie et disciplines connexes. Certains membres peuvent être invités à évaluer des articles, selon leur domaine d'expertise et leurs disponibilités.

Coordonnées

boegyptologie@gmail.com

Adresse postale :

Bibliothèque Ouverte des Mondes Anciens (BOMA)

2 rue Thomas

34000 Montpellier

France